

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Васильєв О.В., к.т.н., патентний повірений, Асоціація «Інформатіо-

Консорціум», oleksii.vasyliiev@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2312-8838

Чьочь В.В., к.т.н., патентний повірений, Інформатіо, victoria.choch@gmail.com,

ORCID: 0000-0001-9706-9570

Реферат. На основі опублікованих паспортних даних ряду патентно-інформаційних і патентно-аналітичних систем та практичного досвіду їх використання для патентно-інформаційного пошуку та патентного аналізу проведено порівняльний аналіз можливостей таких систем, як STN International, Patbase (Minesoft, UK), Orbit Intelligent (Questel), TotalPatent (Lexis-Nexis), PatentPulse/Mateo-Patent (Matheo-Software, FR), Lens, PatentScope та Espacenet. В результаті проведеного аналізу виявлено певні тенденції розвитку та еволюції функціональних моделей таких систем.

Ключові слова: патентні дослідження, патентний пошук, патентний ландшафт, патентне цитування, STN International, PatBase, Questel, PatentPulse, Lens, Patentscope, Espacenet,

Діяльність у сфері інтелектуальної власності, зокрема при проведенні патентних досліджень та патентуванні, неможлива без використанням різноманітних джерел патентної, науково-технічної, економічної, маркетингової та промислової інформації, починаючи з підготовки заявки на об'єкт права інтелектуальної власності (ОПІВ) і закінчуючи тривалим у часі менеджментом зареєстрованого ОПІВ. Майже кожна національна чи регіональна патентна установа має публічно-доступні бази даних з інформацією про подані заявки, зареєстровані патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки. З переліком таких баз даних можна ознайомитися на сайті

ВОІВ (WIPO) [1], а також із аналогічним переліком на сайті Укрпатенту [2]. Більшість з таких систем обмежують свої функції лише простим (за кількістю пошукових атрибутів) інформаційним пошуком, який забезпечує встановлення факту реєстрації відповідного ОПІВ, наданням метаданих (бібліографічних даних), що описуються ОПІВ, повнотекстовими матеріалами (формула, опис, креслення тощо). Відомі публікації, присвячені порівнянню різних патентно-інформаційних систем, але формат опису носив або загальний характер [3], або вивченню підлягали узагальнені функціональні моделі таких систем [4].

Термін «патентні дослідження» має різні за повнотою визначення та відповідне наповнення. Відправною точкою є діючий стандарт ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» [5]. Проте різні патентні установи і компанії роблять різні доповнення до тлумачення цього терміну, включаючи операції, які в Україні відносяться до патентно-кон'юнктурних досліджень.

Деякі десятиліття років тому виникли і успішно розвиваються інформаційні платформи, які забезпечують не тільки пошук відомостей про ОПІВ, але й забезпечують проведення комплексних (різнопланових) патентних досліджень.

В даній публікації аналіз буде зосереджено тільки на системах, які спеціалізуються на патентних документах (винаходи та корисні моделі).

Системи, що забезпечують пошук і дослідження інших об'єктів промислової власності (торговельні марки, промислові зразки) можуть бути предметом окремого аналізу.

Серед систем обраного класу необхідно відмітити такі патентно-пошукові системи (далі - патентні системи, або ПС): STN International [6], Patbase (Minesoft, UK) [7], Derwent Innovation (Clarivate) [8], Orbit Intelligence (Questel, FR) [9], TotalPatent One (Lexis-Nexis, USA) [10], PatentPulse [11] або Mateo-Patent [12] (Matheo-Software, FR), а також безплатні системи Lens (Cambia,

Australia) [13], Espacenet (EPO, Austria) [14], PatentScope (WIPO, Switzerland) [15]. Аналіз і дослідження можливостей цих систем дозволив сформулювати тенденції розвитку подібних систем та рекомендації по їх використанню. В даному дослідженні практично відсутні порівняльні дані для Derwent World Patent Index (Derwent Innovation) та TotalPatent через те, що автори не мали доступу до системи протягом певного часу.

Сучасна інформаційно-пошукова/аналітична система для проведення патентних досліджень - це складна інформаційна платформа, яка забезпечує доступ через мережу Інтернет до великого масиву (декілька десятків мільйонів) патентних документів або патентних сімейств у реферативному, бібліографічному та/або повнотекстовому форматі, дозволяє виконувати повнофункціональний інформаційний пошук на основі логічних функцій булевої алгебри, методів семантичного пошуку та штучного інтелекту.

Такі системи характеризуються параметрами, які можна поєднати у функціональні сегменти:

- Сегмент 1. Інформаційне наповнення масиву документів;
- Сегмент 2. Інформаційна структура опису документів;
- Сегмент 3. Реалізація пошукового інтерфейсу;
- Сегмент 4. Методи фіксації результатів;
- Сегмент 5. Методи патентного аналізу;
- Сегмент 6. Методи візуалізації результатів патентного аналізу.

Аналіз тенденцій розвитку згаданих вище систем в даному дослідженні здійснений на основі параметрів саме по цих сегментах (див. Табл. 1 – Табл. 6).

1. Інформаційне наповнення масиву документів

Основні параметри сегменту інформаційного наповнення ПС наведені у Табл. 1.

Зростання колекцій патентних документів є стабільною тенденцією більшості ПС за рахунок природного приросту зареєстрованих документів. Ретроспективне наповнення ПС за останні 5 років підійшло до точки насичення (на цей момент близько 125 млн. док.) і можливе тільки за рахунок підключення патентних архівів нових країн (на цей момент в ПС фігурують близько 90 країн світу). Найбільше зростання на цей час демонструє PatentScore (WIPO) – поступово наздоганяючи систему Espacenet.

Таблиця 1. Загальні характеристики ПС

Параметр	STN International	Matheo-Patent / PatentPulse	PatBase	Questel	Espacenet	PatentScore	Lens	Примітка
Кількість документів, млн. док.	125	~ 100	125	>100	>100	92	125.4	1, 2
Кількість країн (ареал)	90	90 (?)	120	90 (?)	90	68	8	
Тенденції зростання ареалу	Фікс.	Фікс	Позитив	Фікс.	Фікс.	Позитив	Фікс.	
Аналіз патентних сімейств	Так	Так	Так	Так	Так ⁴	Ні	Так ⁴	
Сегментація (документ, сімейство, статус)	Так	Інтегр.	Інтегр.	Так	Так	Так	Так	3
Данні прямого цитування	Ні	Так (?)	Так	Так	Так ⁴	Ні	Так	
Данні зворотнього цитування	Ні	Так	Так	Так	Так ⁴	Ні	Так	
Інтеграція з патентно-консолід. публікаціями	Так	Ні	Так	Так	Ні	Ні	Так	
Наявність аналітичних функцій та процедур	Так ³	Так	Так	Так	Ні	Так ⁴	Так ⁴	3, 4
Наявність метрик оцінки патентів	Так	Так	Так	Так	Ні	Ні	Ні	
Наявність API	Ні	Ні	Так	Так	Так	Так	Так	
Наявність спеціалізованого	Так	Так (Matheo)	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні	

програмного забезпечення		-Patent)						
-----------------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--

1. Дані анонсовані на порталі системи

2. Для системи *STN International* наведено дані по базі даних *INPADOCDB*. Система додатково включає біля 40 БД патентної спеціалізації

3. Сегментація означає наявність окремої інформаційно-пошукової (аналітичної системи)

4. Обмежені можливості

Список скорочень (Табл.1): Фікс. – фіксована; позитив. – позитивна тенденція; Интегр. – інтегрована (система включає крім опису документів, дані по патентним сімействам та даним статусу документу (по реєстрам); API - Application Program Interface (можливість імплементації системи в програмах власної розробки).

2. Інформаційна структура опису документів

Інформаційна структура записів ПС включає, як мінімум, основні інформаційні поля метаданих опису патентних документів (зареєстрованих патентів та опублікованих заявок). Окремі національні патентні БД та ПС відрізняються повнотою доступних для пошуку інформаційних полів стандарту INID [16].

Можливості патентного аналізу зростають при введенні до структури ПС інформаційних полів з повного переліку стандарту INID [16] та додаткових інформаційних атрибутів, які характеризують властивості ОПІВ (юридичний статус, чинність, дані прямого або зворотного цитування, реєстраційні коди суб'єктів патентування, тощо), або природу предметів винаходу (хімічна структура, послідовності ДНК, класифікаційних кодів патентної класифікації/предметної сфери тощо). Система Patbase розробила і починає впроваджувати спеціальні патентні метрики, які характеризують якість патентного документу.

Давно минув еволюційний етап ПС, коли в патентну пошукову систему включалась окрема пошукова підсистема кодів патентної класифікації. Сучасні ПС, такі як, PatBase, Questel і навіть безплатні PatentScope та Lens вже включили таку систему в основний пошуковий інтерфейс.

Основні параметри, що характеризують інформаційні структури ПС представлені у Табл. 2.

Таблиця 2. Порівняння інформаційної структури опису документів

Параметр	STN International	PatentPulse/ Matheo- Patent	PatBase	Questel	Espacenet	PatentScope	Lens	Примітка
Наявність класифікатора IPC	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	
Наявність класифікатора CPC	Так	Так	Так	Так	Так	Ні	Так	
Наявність спеціалізованих класифікаторів (хім., фарм. тощо)	Так	Ні	Так	Так	Ні	Так	Ні	
Наявність тезаурусу	Так	Ні	Так	?	Ні	Ні	Ні	
Наявність статусної інформації	Так	Так	Так	Так	Так	?	Так	
Кодифікація суб'єктів	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні	Derwent Innovation - Так
Наявність індексації суб'єктів	Так	Ні	Так	Так	Ні	Ні	Ні	
Данні прямого цитування	Ні	Так (?)	Так	?	Так ⁴	Ні	Так	
Данні зворотного цитування	Ні	Так	Так	?	Так ⁴	Ні	Так	

3. Реалізація пошукового інтерфейсу

Все більше зусиль витрачається для переходу від примітивного пошуку за ключовими словами до, так званого, інтелектуального пошуку. Більшість національних патентно-пошукових систем обмежуються простим та віконним (QBE) інтерфейсом, інколи, з можливостями пошуку по повнотекстовим описам. Практично всі ПС з переліку цього дослідження, за виключенням Espacenet, реалізують всі можливості використання логічних та логіко-

семантичних функцій. На даний момент лише системи PatentScore та Lens пропонують групу функцій семантичного пошуку на основі методів штучного інтелекту. Крім того, за останні три роки такі ПС як PatBase, Questel, PatentScore та Espacenet (частково) реалізували машинний переклад текстових інформаційних полів патентних документів з колекцій ПС. Результати порівняльного аналізу функцій пошукового інтерфейсу ПС представлені в Табл. 3.

Таблиця 3. Порівняння функцій пошукового інтерфейсу різних ПС

Параметр	STN International	PatentPulse/ Matheo- Patent	PatBase	Questel	Espacenet	PatentScore	Lens	Примітка
Повнотекстовий пошук	Так	Ні	Так	Так	Ні	Так	Так	
Пошук по полям (QBE-тип)	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	
Реалізація фіксованих логічних операторів	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	
Реалізація пошукової мови на основі булевої алгебри	Так	Так	Так	Так	Ні	Так	Так	
Реалізація семантичних операторів	Так	Ні	Так	Так	Ні	Так	Так	
Штучний інтелект – підбір синонімів ключових слів (в т.ч. різними мовами)	Ні	Ні	Так	Ні	Ні	Ні	Так	
Штучний інтелект – переклад інформаційних полів та текстів	Ні	Ні	Так	Ні	Так	Так	Так	
Штучний інтелект – пошук по подібності документів	Ні	Ні	Так	Ні	Ні	Ні	Ні	
Пошук по хімічним структурам або назвам	Так	Ні	Так	Так	Ні	Так	Ні	
Пошук по дереву патентної класифікації	Ні	Ні	Так	Ні	Ні	Ні	Ні	
Обмеження складності пошуку	Ні	Так, частково	Ні		Так	Ні	Ні	
Каскадний пошук	Так	Ні	Так	Так	Ні	Ні	Ні	

4. Методи фіксації результатів

Результати виконання інформаційного пошуку щодо ОПВ можуть бути збережені в рамках відповідної інформаційної системи у вигляді формули запиту або результатів пошуку, як масиву документів. Це основна можливість, яка дає змогу повернутися до поточного результату і продовжити дослідження через деякий час. Нажаль, така можливість повністю відсутня в інформаційній пошуковій системі Укрпатенту або аналогічних безоплатних систем. У некомерційному секторі лише Espacenet та Lens пропонують обмежені можливості фіксації результатів інформаційного пошуку для подальшого патентного аналізу.

Важливою є функція експорту результатів у інформаційні формати різних стандартів. Це дає змогу імпортувати дані у стандартне офісне програмне забезпечення або у численні пакети аналітичної обробки великих масивів даних (в тому числі статистичні або лінгвістичні).

Деякі системи пропоную послуги генерації повноформатних звітів про патентний пошук або дослідження відповідно до протоколів наповнення таких звітів. Результати порівняльного аналізу ПС представлені в Табл. 4.

Таблиця 4. Порівняння функцій збереження результатів дослідження

Параметр	STN International	PatentPulse/ Mathéo- Patent	PatBase	Questel	Espacenet	PatentScope	Lens	Примітка
Збереження формули пошуку	Так	Так	Так	Так	Ні	Так	Так	
Збереження результатів пошуку	Так	Так	Так	Так	Так, частково		Так	
Експорт результатів у формат XLS (Excel), або DOC (Word)	Так	Так	Так	Так	Так ³ частково	Так	Так	
Експорт	Ні	Ні	Так	Ні	Ні	Ні	Так і	

результатів у формат RIS								
Експорт результатів у формат XML	Ні	Ні	Так	Ні	Ні	Ні	Ні	
Прямий експорт до зовнішніх аналітичних систем	Так	Так	Так ²	Ні	Ні	Ні	Ні	1
Обмеження експорту, документів	50000	2000	10000	30000	500	10000	50000	
Генератор звітів про дослідження	Так	Так	Так	?	Ні	Ні	Ні	

1. Зовнішні аналітичні системи – такі як: *BisInt Smart Data File, Vantage Point, Centredoc, Matheo-Analytics* та ін.
2. Обмеження до 500 документів
3. Не більше 500 документів кожного результатами, квотами по 30 документів за одну операцію

5. Методи патентного аналізу

Набір основних методів патентного аналізу є стандартним. Але наявність або відсутність певних інформаційних полів або спрощує, або ускладнює проведення таких досліджень. Кожна з пропріетарних (професійних або комерційних) систем пропонує власні алгоритми патентного аналізу, відповідно комплектуючи власну інформаційну структуру, пошуковий інтерфейс та способи візуалізації результатів (див. Табл. 5).

Таблиця 5. Порівняння реалізованих методів патентного аналізу ПС

Параметр	STN International	PatentPulse/ Matheo- Patent	PatBase	Questel	Espacenet	PatentScope	Lens	Примітка
Дослідження «State of the Art»	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	
Дослідження “Novelty and Inventiveness	Так	Так	Так	Так	Так, частково	Так, частково	Так, частково	

Дослідження “Validity”	Так	Так, обмежено	Так	Так	Так, частково	Так, частково	Так, частково	
Дослідження “Freedom to Operate”	Так	Ні	Так	Так	Ні	Так, частково	Ні	
Дослідження “Technology Trends”	“Так	Так	Так	Так	Ні	Так, частково	Так, частково	
Дослідження “Innovators”	Так	Так	Так	Так	Ні	Так, частково	Так, частково	
Дослідження “Competitor Activities”	Так	Так	Так	Так	Ні	Так, частково	Так, частково	

6. Методи візуалізації результатів аналізу

Візуалізація результатів патентного аналізу підвищує його когнітивну ефективність в умовах значної кількості параметрів та атрибутів, які характеризують патентний документ. Останній крок розвитку провідних ПС - це реалізація інтерактивного асоціативного зв'язку графічних елементів візуальної картини з відповідними патентними документами, що є важливим при ознайомленні з деталями опису конкретного патентного документу.

На даний час ПС реалізують десятки видів графіків, що відображають результати статистичного патентного аналізу. Тут проявляється тенденція до збільшення кількості видів графічної інтерпретації патентної інформації.

За останні роки збільшилась кількість ПС, які пропонують патентні ландшафти для інтерпретації результатів кластерного аналізу. Піонерами такої візуалізації були двадцять років тому системи STN International та Questel, проте зараз такі можливості пропонують майже всі без виключення пропріетарні ПС.

Достатньо інформативними також є графові або мережеві діаграми, що візуалізують зв'язки прямого та зворотного цитування, аналіз яких дає інформацію про взаємозв'язок патентних документів, процеси впливу винахідницьких рішень одне на одне та виявлення вузлових (кореневих)

Візуалізація патентних графів та мереж	Ні	Так	Так	Ні	Ні	Ні	Так	
Візуалізація патентних ландшафтів (патентні карти)	Так, частково	Так, частково	Так	Так	Ні	Ні	Ні	
Контент-аналіз	Так, частково	Так	Так	Так	Ні	Ні	Ні	
Аналіз структури патентних формул	Ні	Ні	Так	Ні	Ні	Ні	Так	

7. Висновки

У групі безоплатних ПС найбільш динамічно розвивається PatentScore (розвиток у Сегментах 1-3), Lens – поступається їй лише у Сегменті 1 (охоплює менше 20 країн або регіональних об'єднань). Крім того, PatentScore є відкритою системою, до якої було б варто приєднатися Україні, що значно підвищило б рівень представлення українських винаходів у результатах патентних досліджень по всьому світу.

У групі пропріетарних (комерційних) ПС найбільш привабливою виглядає система PatBase [7], яка зазнала значного прогресу практично по всіх сегментах порівняння. Система STN International, одна із старіших систем поряд TotalPatent та Questel, зберігає стабільні показники по всіх Сегментах і проходить саме у цей момент стадію впровадження нової технологічної платформи – STN Next. З економічної точки зору в координатах ціна/якість перевагу вочевидь має система PatBase.

Всі системи, які були згадані у даному дослідженні та Derwent Innovation, або не охоплюють масив українських патентних документів, або пропонують неповну колекцію цих документів. Таку ситуацію можна визнати дискримінаційною з точки зору представленості українських винаходів на світовій арені.

Загальним фактором розвитку більшості систем (за винятком PatentScore) є перевага у використанні патентної класифікації CPC з одночасним збереженням доступності класифікації IPC.

У довготривалій перспективі безумовною є тенденція розширення реалізацій таких методів, як карти цитування та патентні ландшафти (із властивостями асоціативних зв'язків з повними описами ОПВ). Більшість пропріетарних ПС вже включили ці можливості у перелік аналітичних процедур.

Безперечною є тенденція використання технологій штучного інтелекту у семантичних процедурах патентних досліджень і патентного пошуку. В цьому сегменті дуже позитивно виглядає PatentScore.

В цілому патентно-інформаційні та патентно-аналітичні системи поступово поєднуюся між собою, і, як клас, розвиваються у напрямі максимальної відповідності до вимог комплексних патентних досліджень, менеджменту об'єктів інтелектуальної власності.

Використані джерела

1. WIPO. *Directory of Intellectual Property Offices*. [web list] 2020 [cited 2020 November, 27]; National IP offices; Regional Offices]. Available from: <https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp>.
2. Укрпатент. Адреси вебсайтів відомств інтелектуальної власності та міжнародних організацій. 2020 [cited 2020 Листопад 27]; Available from: <https://ukrpatent.org/uk/articles/addrr-vid>.
3. Singh, V., K. Chakraborty, and L. Vincent, *Patent database: Their importance in prior art documentation and patent search*. Journal of Intellectual Property Rights, 2016. **21**(1): p. 42-56.
4. Mehrotra, D., et al., *Landscape analysis of patent dataset*. Journal of Intellectual Property Rights, 2016. **21**(4): p. 211-225.
5. України, Д.с., ДСТУ3575-97. *Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення*. 1997, Держстандарт України: Київ. p. 17.
6. STN_International. *STN – the Choice of Patent Experts*. 2020 [cited 2020 November 27]; Available from: <http://stn-international.com/>.

7. Minesoft. *Patbase. Leading the way in patent searching and analysis*. 2020 [cited 2020 November 27]; Available from: <https://minesoft.com/our-products/patbase/>.
8. Clarivate. *Derwent Innovation*. 2020 [cited 2020 November 27]; Available from: <https://clarivate.com/derwent/solutions/derwent-innovation/>.
9. Questel. *Orbit Intelligence*. 2020 [cited 2020 November 27]; Accelerate your patent analysis, and make more informed decisions]. Available from: <https://www.questel.com/business-intelligence-software/orbit-intelligence/>.
10. LexisNexis. *LexisNexis TotalPatent One*. 2020 [cited 2020 November 27]; The Patent Search Software Tool that Provides Comprehensive Results You Can Rely On]. Available from: <https://www.lexisnexisip.com/products/totalpatent-one/>.
11. SOFTWARE, M. *PatentPulse*. 2020 [cited 2020 November 27]; PATENT SEARCH SOLUTION FOR SMES. Patent Pulse is a patent search and analysis platform that is particularly adapted to SMEs that want to exploit technological information. Its outstanding quality/price ratio makes it very affordable and its price is very attractive.]. Available from: <https://www.patent-pulse.com/>.
12. Matheo-Software. *MATHEO PATENT*. 2020 [cited 2020 November 27]; SEARCH, RETRIEVE AND ANALYZE PATENT DATA.]. Available from: <https://www.matheo-software.com/matheo-patent/>.
13. Cambia. *Lens*. 2020 [cited 2020 November 27]; The Lens is an open global cyberinfrastructure to make the innovation system more efficient and fair, more transparent and inclusive.]. Available from: <https://www.Lens.org/>.
14. EPO. *Espacenet*. 2020 [cited 2020 November 27]; Available from: <https://worldwide.espacenet.com/>.
15. WIPO. *PatentScope*. 2020 [cited 2020 November 27]; Available from: <https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>.
16. WIPO, *STANDARD ST.9 Bibliographic data on and relating to patents and SPCs*. 2013, WIPO. p. 13.